

ЭКСЕРГИЯ - МНОГООБЕЩАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ИСАТАЕВА АКМАРАЛ КИЯЛОВНА

Старший преподаватель энергетического института, Казахский агротехнический исследовательский университет имени С.Сейфуллина

***Аннотация.** Впервые в теплоэнергетике и Казахстанкой энергетике применение понятий ЭКСЕРГИЯ и АНЕРГИЯ позволяет производить классификацию качества рыночного товара: тепловой и электрической энергии, в зависимости от потребности в первичном топливе - энергоёмкости. «Эксергия» и «анергия» – это неразрывные составные части энергии, уникальные качественные и количественные показатели, которые могут и должны улучшить энергосберегающую политику энергетике Казахстана.*

***Ключевые слова:** эксергия, анергия, вторичные энергетические ресурсы (ВЭР), хранение тепловой энергии (TES).*

Задача оптимизации режимов работы тепловых электростанций является одной из сложнейших практических задач. В настоящее время разработано большое количество методов, разными способами находящих распределение нагрузок между котлотурбинными машинами, удовлетворяющими заданной политике, но все же нельзя сказать, что задача оптимизации имеет иное решение. Цель исследования – повышение эффективности теплоэлектростанций различной механической конструкции за счет оптимизации распределения тепловых и электрических нагрузок на основе эксергетического метода. Эксергия – высококачественная, легко превращаемая часть энергии, главной особенностью которой является «возможность» превращения в другие виды энергии: Эксергия может производить механическую работу и передаваться на значительное расстояние. Анергия – это низкокачественная, не превращаемая часть энергии, перешедшая в теплоту окружающей среды, для превращения которой в полезные необходимые нам в данный момент виды энергии требуется затратить дополнительно часть эксергии. Уходящие газовые смеси из трубы котельной, огромное количество пара из градирен ТЭЦ, незамерзающие даже в сильные морозы реки после плотины ГЭС – все это и есть анергия в чистом виде. Анергия отработанного пара турбин ТЭЦ, хотя в ней и содержится 50% тепловой энергии сожженного топлива, уже не может совершать механическую работу. Если энергия подчиняется закону сохранения энергии, то закона сохранения эксергии не существует. В итоге, в замкнутой системе все виды «чистой», работоспособной, высококачественной эксергии превращаются в низкокачественную неиспользуемую анергию – теплоту окружающей среды!

По данным [KEGOC](#) — системного оператора единой электроэнергетической системы Казахстана — производство электрической энергии в стране осуществляют 119 [электростанций](#) различной формы собственности. Для эффективной утилизации тепловых вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) требуется наличие следующих компонентов:

- 1) доступного источника тепловых вторичных энергетических ресурсов;
- 2) технологии их использования;
- 3) конечного потребителя продуктов утилизации.

Основными характеристиками источников тепловых отходов являются их количество и качество, доступность технологий утилизации, проблемы при организации системы рекуперации тепла. Результаты анализа этих факторов используются для определения выработки за счет вторичных энергетических ресурсов, которая позволяет повысить энергоэффективность промышленного предприятия. Максимальное количество энергии, которое может быть получено при использовании тепловых вторичных энергетических ресурсов для привода теплового двигателя определяется величиной, называемой потенциальная работа (эксергия). Определение этой характеристики позволяет оценить

эффективность применения различных источников вторичных энергетических ресурсов с различными температурами. Анализ существующих технологий показывает, что тепловые отходы, как правило, получают от чистых, высокотемпературных источников вторичных энергетических ресурсов в крупных системах. Совершенствование технологий возможно в области оптимизации существующих систем, разработке технологий для химически агрессивных систем, утилизации низкотемпературного отработанного тепла.

Внедрение систем утилизации тепловых отходов часто ограничивается такими факторами, как температурный уровень отходов и стоимость утилизационного оборудования. Имеют место случаи, когда утилизационное оборудование установлено, однако, весь потенциал тепловых отходов использовать не удается. Одной из причин может являться ограниченность возможности применения некоторых конструкционных материалов теплообменных аппаратов. Эффективность производства электрической энергии из тепловых отходов в значительной степени зависит от температуры сбросного тепла. В общем, экономическая целесообразность этого процесса достигается только при использовании высоко- и среднетемпературных отходов. Новые технологии, такие как органический цикл Ренкина, позволяют снизить этот предел, и дальнейшие разработки альтернативных циклов делают экономически оправданным производство электрической энергии даже из низкотемпературных тепловых отходов.

Аккумулирующая ТЭЦ — это теплоэлектроцентраль, использующая аккумулялирующую способность транзитных теплосетей для сглаживания колебаний в производстве электроэнергии и более эффективного управления нагрузками.

Рисунок 1. Аккумуляирование тепла с ТЭЦ.

Принцип работы заключается в накоплении и сохранении тепловой энергии в хранилищах — теплоаккумуляторах (водяных, солевых и твердотельных). В периоды пикового спроса на энергию ТЭЦ может использовать накопленную в теплоаккумуляторах энергию для увеличения загрузки и удовлетворения потребностей потребителей. В периоды низкого спроса энергия может быть сохранена для использования позднее.

Хранение тепловой энергии (TES) — это технология, которая позволяет хранить и выделять тепло или холод в более позднее время. Хранение тепловой энергии может использоваться для балансирования спроса и предложения энергии.

Хранение тепловой энергии имеет множество применений в различных секторах и регионах, таких как:

- Отопление и охлаждение зданий с использованием сезонных или суточных ТЭС.

- Промышленные процессы с использованием рекуперации отходящего тепла или интеграции технологического тепла

- Сельское хозяйство с использованием тепличного отопления или сушки урожая.

Хранение тепловой энергии можно разделить на три категории в зависимости от способа хранения и выделения тепла: явное тепло, скрытое тепло и термохимическое накопление тепла.

- Явное накопление тепла — наиболее распространенный и простой тип ТЭС, в котором тепло сохраняется за счет повышения или понижения температуры жидкой или твердой среды, такой как вода, расплавленные соли, металлы или камни. Количество запасаемого тепла зависит от массы, удельной теплоемкости и разницы температур среды. Явное накопление тепла имеет низкую емкость, но высокую эффективность, низкую стоимость и высокую безопасность.

- Скрытое накопление тепла — это более совершенный тип ТЭС, в котором тепло сохраняется за счет изменения фазы материала, например плавления, замерзания, испарения или конденсации. Этот материал называется материалом с фазовым переходом. Количество накопленного тепла зависит от массы, скрытого тепла и температуры фазового перехода. Аккумулирование скрытого тепла имеет высокую аккумулирующую способность, но низкую эффективность, высокую стоимость и низкую безопасность.

- Термохимическое аккумулирование тепла — самый новый и сложный тип ТЭС, при котором тепло сохраняется за счет разрыва или образования химических связей в обратимых реакциях, таких как гидратация, дегидратация, окисление или восстановление. Этот материал называется термохимическим материалом. Количество запасаемого тепла зависит от массы, энтальпии и константы равновесия реакции. Термохимическое аккумулирование тепла имеет очень высокую аккумулирующую способность.

Если бы понятия «эксергия» и «анергия» в своей деятельности начали изучать и внедрять с 1968 года (как в Польше).

Тогда бы:

- стали бы строиться новые и развиваться действующие ТЭЦ, позволяющие за счёт утилизации сбросного тепла паровых турбин поднять КПД использования топлива с 36÷38% до 80%;

- отработанное тепло паровых турбин стало бы доступным для всех потребителей

- создали бы привлекательную топливосберегающую тарифную политику для внедрения таких инвестиционно привлекательных проектов, как:

- ТЭЦ мини-ТЭЦ с высокими параметрами пара;

- Аккумулирующие ТЭЦ с сезонной аккумуляцией тепла с применением тепловых насосов;

- сезонного аккумулирования сбросного тепла ТЭЦ у дальних потребителей с исключением из работы пиковых котельных;

- использования до 60% сбросного тепла от атомных электростанций;

- низкотемпературного отопления помещений;

- высокотемпературного дальнего транспорта тепла и. т. п.

Хранение тепловой энергии может помочь достичь устойчивого, чистого энергетического будущего.

Эксергия является многообещающей технологией, поскольку она предоставляет мощный инструмент для анализа и повышения энергоэффективности в различных системах. Ее использование позволяет определить, где и сколько энергии теряется, а также выявить наименее эффективные компоненты процессов для их оптимизации. Это включает в себя стратегии, такие как утилизация отработанного тепла и повышение общей эффективности преобразования энергии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иващенко, Е. Ю. Технологии утилизации тепловых отходов: учебно-методическое пособие по дисциплине «Вторичные энергетические ресурсы» для студентов специальности 1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» Е. Ю. Иващенко ; Белорусский национальный технический университет, Кафедра ЮНЕСКО "Энергосбережение и возобновляемые источники энергии". – Минск: БНТУ, 2014. – 108 с.
2. Р.Шаргут, Р.Петела, Эксергия.-“Энергия”Москва, 1968.